

ALISHER NAVOIYNING TARBIYA ISHIGA YONDASHUVLARI**Marvarid Nurbayeva****O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti****O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi bo'limi****tayanch doktoranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473409>**

Annotatsiya: Maqolada o'zbek mumtoz adabiyotining atoqli namoyandasi Alisher Navoiy ijodining o'ziga xos jihatlari, xususan, shoir asarlarida farzand tarbiyasi to'g'risidagi mulohazalar o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: inson, tarbiya, ajdod, avlod, olam, zamon, zakovat, aql-idrok, odob-axloq, oila, ota-ona, farzand, ilm, adabiyot.

Аннотация. В статье отражены особенности творчества Алишера Навои, известного представителя узбекской классической литературы, в частности, произведений поэта по воспитанию детей.

Ключевые слова: человек, воспитание, родословная, поколение, вселенная, время, интеллект, мораль, семья, родители, дети, наука, литература.

Annotation. In the article, Uzbek classical literature the famous show features the work of Alisher Navoi aspects, in particular, on the upbringing of children in the works of the poet the considerations are expressed in their own way.

Keywords: humanity, upbringing, ancestry, generation, universe, time, intelligence, intellect, morality, family, parents, children, science, literature.

O'zining yuksak ijodi va o'lmas asarlari bilan o'zbek adabiy tiliga asos solgan buyuk tafakkur sohibi – mutafakkir shoir, olim va davlat arbobi, madaniyat va san'at homiysi Alisher Navoiy bir millat va bir xalq qalbidan emas, balki bashariyat qalbidan joy olishga musharraf (muyassar) bo'lgan yetuk siymodir.

Alisher Navoiy asarlarini o'qish, uqish, o'rganish, anglash bugungi o'zbek ziyolisining ma'naviy ehtiyojiga aylandi. Boshqacha qilib aytganda, Respublikamizda Navoiy ijodini to'laqonli o'rganish uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Chunonchi, muqaddas ilohiy kitob Qur'onni o'qish, Hadislarni o'rganish, islom ta'limotini yoritgan olimlar, pirlar, aziz-avliyolar hayoti va faoliyatiga doir manbalardan xabardor bo'lish sharoitlari muhayyo qilindi. Bir necha jildli lug'atlar taqdim etildi.

Alisher Navoiy ta'biri bilan aytganda, "Inson – tabiat gultoji". Shunday ekan, inson o'z aql-idroki, fahm-farosati, bilim va tajribasi, ong-u shuuri, teran tafakkuri, musaffo tuyg'usi, pokiza qalbi, kasb-kori, hunari, fidoiyligi, vatanga sadoqati, insonlarga mehr-muhabbati, oilasiga hurmat-ehtiromi, ota-onasiga qadr-qimmatini va samimiy munosabatlari bilan tabiat gultoji bo'la oladi, demoqchi Alisher Navoiy.

Olam sirlaridan voqif bo'lish maftunkor tabiat go'zalliklaridan zavq-shavq olgan hamda bu go'zallikni o'z davri va avlodlar zamonasiga yetkazish uchun uni asrab-avaylagan, yer osti va yer usti boyliklarini tejab foydalangan va kelajak avlod nasibasini ham to'la-to'kis ularga yetkazishni bilgan, olam go'zalligini saqlagan holda uni yanada ko'rkam va obod qilib, kelajak avlodlarga taqdim etishni qat'iy maqsad qilgan insonlarga xilqat toji bo'la oladi, deydi Navoiy. Bunday ulug' vazifalar va maqsadlarni amalga oshirish uchun inson butun umri davomida ta'lim va tarbiyaga ehtiyoj sezadi. Dunyoga kelgan har bir inson u agar yetarli ta'lim va tarbiyaga

ega bo'lsa, aql-zakovat bilan ixtirolar, kashfiyotlar yaratadi. O'zidan yaxshi nom qoldirishga intiladi. U dunyoda shunchaki yashab, qup-quruq o'tib ketishni istamaydi.

Alisher Navoiy mashhur ruboiysida aytganidek:

Kamol et kasbkim, olam uyidin,
Senga farz o'lmag'ay g'amnok chiqmoq.
Jahondin notamom o'tmak biaynih
Erur hammomdin nopok chiqmoq. [1]

Yuqorida farzandlar tarbiyasining tayanch nuqtasi va asl poydevori oilada tarkib topishini esladik. Navoiy farzand tarbiyasida ota-onalarning mas'uliyati naqadar salmoqli ekanligi borasida barcha asarlarida alohida ahamiyat beradi hamda farzandlarning ota-onalar oldidagi burchi haqida o'ta jiddiy fikr yuritadi va ular zimmasiga quyidagicha mas'uliyat yuklaydi:

Boshni fido ayla ato qoshig'a,
Jismni qil sadqa ano boshig'a.
Tun-kuningga aylagali nur fosh,
Birisin oy angla, birisin quyosh. [2]

Darhaqiqat, ota-ona farzandining voyaga yetib, mustaqil qadam tashlaguniga qadar tun-u kun uning hayot yo'lini yoritib turuvchi (ta'bir joiz bo'lsa) bir mayoq vazifasini o'taydi. Ota-onalarning farzand tarbiyasi, uning kamolga yetish yo'lidagi mashaqqatli mehnati, xizmatlari shunchalar beminnat, shunchalar beg'uborki, buni faqat anglab yetadigan, qadrlay oladigan o'g'il-qizlar kerak.

Alisher Navoiy "Xamsa" sidagi barcha dostonlarda tasvirlangan ijobiy timsollar ota-onalarining xizmatlari, orzu-havaslarini bilan amalga oshirilgan ta'lim-tarbiya ko'rgan kishilardir. Shuning uchun ham ular shoh oilasidan, o'ziga to'q boshqa oilaga mansubligidan qat'iy nazar chin insoniy fazilatlarini bilan tahsinga loyiq insonlardir.

Farhod yoshlikdan egallagan ilm-hunarini odamlardan ayamaydi:

Hunarni asrabon netkumdur oxir,
Olib tufroqqamu ketkumdur oxir?! [3]

deya o'zini xokisor tutib, elga naf keltiradi. Shuningdek, Shirin, Layli, Majnun, Shopur, Bahrom, Mehinbonu kabi timsollarning har biri o'ziga xos ta'lim-tarbiyasi bilan elparvar, yurtparvar, sadoqatli insonlar sifatida namoyon bo'ladilar.

Alisher Navoiy umrining oxirgi yillarida yozgan "Mahbub ul-qulub" asarining birinchi qismida bayon etilgan "Mudarrislar to'g'risida" degan bobida mudarrisning ilm toliblariga ular istaganicha ta'lim-tarbiya berishlarini, o'zi bilmaydigan ilmdan dars berishga urinmasligi, mudarrislar tarbiya beruvchi, oliy himmat ko'rsatuvchi, nutqida va qiyofasida ilm istovchi yoshlarga ibrat va namuna ifodasini aks ettiruvchi kishi bo'lmog'i lozimligini uqtiradi. El ichida o'z so'zini va o'z o'rnini topib yurmog'i, o'zini olim va bilarmon deb ko'rsatmasligi lozim, deydi shoir. Navoiy: "Agar shunday nojo'ya ishlarni qilsa, bu mudarris emas, bid'atchi – behuda odatlarni tarqatuvchidir.

Mudarris – olim, taqvodor bo'lmog'i, ya'ni hamma zararli ishlardan saqlanmog'i, halol ish tutmog'i lozim", – deb ta'kidlaydi. [4] Yoki shu qismning yana bir "Maktab ahli to'g'risida" bobida Navoiy maktab muallimlarining kasbiga

yarashmagan qattiqqo'l, bag'ritosh bo'lmasliklari, gunohsiz bolalarga zaharxandalik qilmasliklari, ularni o'ziga rom qilib olish o'rniga, o'zidan bezdirishi, turli xil do'q-po'pisalari bilan o'zidan sovutishi, darsda bolalarning zerikib qolishlari kabi zararli jihatlarni qattiq

qoralaydi. Ammo shu bilan birga Navoiy: “Lekin insof bilan aytganda, har qanday irodali odamni ham birgina bola tarbiyasi charchatadi. Maktabdor domla esa bir to‘da bolalarga ilm-adab o‘rgatadi. Bunga nima yetsin! Lekin shunisi ham borki, bolalar o‘rtasida fahmi, idroki ozlari bo‘ladi. Muallim bu kabi hollarda yuzlab mashaqqat chekadi. Shu jihatdan olganda, bolalarda uning haqi ko‘p; agar shogird ulg‘aygach, podshohlik martabasiga erishsa ham o‘z muallimiga qulluq qilsa arziydi. Binobarin, shogird shayx ul-islom va qozilik darajasiga ko‘tarilganda ham ustozini undan rozi bo‘lsa, Tangri ham rozi bo‘ladi”, – deya ta’kidlaydi. [5]

Ko‘rinib turibdiki, shoir ayrim muallimlarning fe‘l-atvoridagi kamchiliklarni tanqid qilish bilan birga muallimlarning mashaqqatli mehnatini, ustozlik qadr-qimmatini yuqori qo‘yadi. Shogirdning ustozga hurmat-izzat ko‘rsatishini quyidagi baytda alohida e‘tirof etadi.

Haq yo‘lida kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila,
Aylamak bo‘lmas ado oning haqin yuz ganj ila. [6]

Biz Alisher Navoiy asarlarini o‘qiganimiz, o‘rganganimiz sayin farzand tarbiyasiga doir bir-biridan go‘zal, bir-biridan a‘lo manbalarga duch kelaveramiz. “Har bir inson, – deydi Navoiy, – o‘z ota-onasini, jigarlarini, qarindoshlarini va boshqa yaqinlarini qanchalik hurmat qilsa, o‘z do‘st-u birodarlari, mahalladoshlari, jamoadoshlariga ham shuncha ehtirom ko‘rsatib yurishi lozim”. Inson inson bilan tirik, degan aqidani mustahkamlab shoir shunday deydi:

Kimki bir ko‘ngli buzug‘ning xotirin shod aylagay,
Oncha borkim, Ka‘ba vayron bo‘lsa obod aylagay. [7]

Ma‘lumki, qadim-qadimdan shikorga, ya‘ni ovga chiqish, yovvoyi hayvon va parrandalarni ovlash, ov qilishning o‘zgacha zavq-shavqi bo‘lgan. Buning uchun

maxsus tayyorgarlik qilingan. Vaqt-soati belgilangan. Xavfsizlik chora-tadbirlari ko‘rilgan. Hayvonlarni ovlashdan tashqari yana bir ov borki, buni ko‘ngil ovi deyдилar. Keksami, yoshmi birovning ko‘nglini olish, unga hamdard bo‘lish, hayotga, yashashga bo‘lgan umidini ko‘tarish, qalbiga taskin berish ham insoniy fazilatlardandir.

Muxtasar qilib aytganda, zamonlar o‘tishi, davrlar o‘zgarishi bilan yoshlarni tarbiyalashda keng qamrovli talablar qo‘yila boshlandi. Axloqiy tarbiya, g‘oyaviy tarbiya, siyosiy tarbiya, ma‘naviy tarbiya, jismoniy tarbiya, iqtisodiy tarbiya, huquqiy tarbiya; madaniy qiyofa, xodimlar salohiyati, komil inson, barkamol avlod; vatanparvar, elparvar, insonparvar; haqiqatgo‘ylik, rostgo‘ylik; tashkilotchilik, tashabbuskorlik, sadoqat, yuksak e‘tiqodlilik kabi ta‘lim-tarbiyaga, xususan, farzand tarbiyasiga doir barcha manbalar buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning ilmiy, adabiy-badiiy, ijodiy merosidan istaganicha topishi va o‘rganishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alisher Navoiy. “Hikmatlar”. Toshkent. “O‘zbekiston” 2015-yil. 13-bet.
2. Alisher Navoiy. “Hikmatlar”. Toshkent. “O‘zbekiston” nashriyoti. 2015-yil. 3-bet.
3. Alisher Navoiy. “Hikmatlar”. Toshkent. “O‘zbekiston” nashriyoti. 2015-yil.173-b.
4. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub”. Toshkent. 1983-yil. 25-bet.
5. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub”. T.: G‘afur G‘ulom nashriyoti. 1983-yil. 29-bet.
6. Alisher Navoiy. “Hikmatlar”. Toshkent. “O‘zbekiston” nashriyoti. 2015-yil. 209-b.
7. Alisher Navoiy. “Hikmatlar”. Toshkent. “O‘zbekiston” nashriyoti. 2015-yil. 123-b.
8. Abdulla Avloniy “Tanlangan asarlar” Toshkent. “Ma‘naviyat” 1998
9. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Toshkent. Davlat ilmiy nashriyoti 2000
10. Pedagogika. Ensiklopediya Toshkent. Davlat ilmiy nashriyoti. 2015